

LESÕES NA PRÁTICA DO CROSSFIT

[Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10171595

Andréa Souza Grana Natal¹

Charles Costa Corrêa¹

Frank Pereira da Silva¹

Mylla Christie Pinheiro da Silva¹

Rosana Farias Moreira da Silva¹

Elvis Geanderson Lima do Vale²

Resumo:

Com a popularização da modalidade CrossFit no Brasil e no mundo, novos estudos devem ser realizados para verificar as lesões causadas pela prática e quais são os motivos recorrentes que podem cometer os praticantes. Considerado uma modalidade com exercícios funcionais, o CrossFit possui práticas de alta intensidade, em que visam preparação física e ganhos musculares, independentemente de seu nível físico e idade. A modalidade traz ainda uma característica motivadora e desafiador à quem pratica.

Diante disto, este trabalho tem como objetivo geral identificar as principais lesões decorrentes da prática de CrossFit e a sua incidência. Em relação aos objetivos específicos são: conceituar o CrossFit, apontar os benefícios do CrossFit para o praticante, e explicar as lesões por desporto

e as suas consequências. Para alcançar os objetivos, optou-se por uma revisão bibliográfica em que foram realizadas buscas no Google Acadêmico e em outros bancos de dados para encontrar pesquisas que abordaram o tema nos últimos oito anos.

Palavras-chave: CrossFit. Lesões. Treinamento.

Abstract:

With the popularization of the CrossFit modality in Brazil and around the world, new studies must be carried out to verify the injuries caused by the practice and what are the recurring reasons that practitioners may commit them. Considered a modality with functional exercises, CrossFit has high-intensity practices, aimed at physical preparation and muscle gains, regardless of your physical level and age. The modality also brings a motivating and challenging characteristic to those who practice it. Given this, the general objective of this work is to identify the main injuries resulting from the practice of CrossFit and their incidence. In relation to the specific objectives, they are: conceptualize CrossFit, point out the benefits of CrossFit for the practitioner, and explain sports injuries and their consequences. To achieve the objectives, we opted for a bibliographic review in which searches were carried out on Google Scholar and other databases to find research that addressed the topic in the last eight years.

Keywords: CrossFit. Injuries. Training.

1-INTRODUÇÃO

Praticar atividades físicas, além de melhorar a qualidade de vida, auxilia na prevenção de doenças crônicas, tais como diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade e sobrepeso, colesterol alto.

Com a evolução da sociedade, os exercícios surgem constantemente para a população.

O CrossFit surgiu nos Estados Unidos para treinamento militar e foi desenvolvido pelo ex-ginasta Greg Glassman, a fim de desenvolver o condicionamento de forma ampla, inclusiva e geral (Xavier e Lopes, 2017).

No Brasil, a modalidade surgiu em meados de 2009, pelo atleta e instrutor Joel Fridman, com o intuito de ser uma modalidade diferenciada das oferecidas nas academias

(Paschoaloto, 2017, p.15). Dessa maneira, a modalidade tem o seu treinamento do dia ou

“Workout of Day (WODs) visando preparar melhor o praticante.

Com isso, necessita a ampliação de estudos científicos para averiguar quais os benefícios e as lesões causadas pelo CrossFit, para que se possa entender e evoluir diante a modalidade.

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo geral de identificar quais as principais lesões decorrentes da prática de CrossFit e quais as suas incidências. Também discorre sobre o histórico do CrossFit no referencial teórico, quais os benefícios e as lesões causadas pela modalidade.

Em relação à metodologia, o trabalho se dá através de revisão bibliográfica, em que analisa 7 estudos para entender como se dá a prática do CrossFit e quais as lesões mais comuns e quais as menos incidentes, como o problemas no joelho e rbdomiólise, respectivamente.

Na discussão, esta pesquisa trata das diferenças, similaridades e escassez presentes nos estudos, na qual pontua-se maior necessidade de estudo científico para o maior entendimento da modalidade e prevenção dos riscos de lesão.

Por fim, nas considerações finais é verificado que o objetivo foi alcançado e que também há maior proporção de estudo sobre lesões, atingindo todas as faixas etárias e níveis de preparação dos atletas e não atletas.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Diante disto, a pesquisa tem como objetivo geral identificar as principais lesões decorrentes da prática de CrossFit e a sua incidência.

2.2 Objetivos Específicos

I. Conceituar o que é CrossFit e como surgiu; II. Apontar os benefícios do CrossFit para o praticante;
III. Explicar as lesões por desporto e as suas consequências.

3-DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O programa de treinamento Crossfit engloba alguns exercícios que se executados de forma incorreta, excessiva ou sem a orientação de um profissional podem causar vários tipos de lesões.

4-JUSTIFICATIVA

4.1 Pessoal

Por conta da familiaridade profissional e do anos de estudos acadêmicos voltados à prática da Educação Física e suas vertentes, este trabalho serve para contribuir profissionalmente, pois além de conceituar e descrever as áreas estudadas, também atualiza e complementa os conhecimentos teórico-prático, como o CrossFit e os cuidados necessários.

4.2 Científica

Devido ao crescimento no número de adeptos que buscam exercer a modalidade de alta intensidade que é o treinamento Crossfit, surge também a necessidade de investigar quais são as principais lesões que essa modalidade pode gerar, a fim de colaborar com novas pesquisas a serem desenvolvidas, assim como atualizar

4.3 Social

Do mesmo modo que esta monografia tem o intuito de colaborar socialmente, pois gerar atenção e cuidados dos profissionais de Educação Física com os praticantes, independente do seu nível,, além da população para que possam saber como funciona e quais cuidados se devem ter ao serem praticantes da modalidade.

5-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TEÓRICA

5.1 CROSSFIT

Considerado um treinamento físico que tem como característica exercícios funcionais de alta intensidade, o CrossFit utiliza, entre suas práticas, agachamentos, trancos, arremessos, exercícios aeróbicos e movimentos ginásticos. (Tibana, Almeida, Prestes, 2015, p 1). A modalidade foi desenvolvida para treinamento militar, nos Estados Unidos, pelo ex-ginasta Greg Glassman visando desenvolver o condicionamento de “forma ampla, inclusiva e geral, preparando os praticantes para qualquer contingência física necessitada” (Xavier e Lopes, 2017, p. 13).

Dessa forma, o CrossFit ganhou notoriedade entre as pessoas e a sua popularidade se deu devido ao seu “caráter desafiador e motivacional”, atingindo

“indivíduos saudáveis, com obesidade e atletas” (Dominski et.al 2018, p 230). Tibana, Almeida e Prestes (2015, p.1) pontuam que:

[...] as sessões de treino seguem uma ordem que inicia com um aquecimento seguido de uma atividade para desenvolver força ou melhorar a habilidade em algum movimento específico, para somente então começar a parte de condicionamento metabólico, todos esses componentes juntos constituem o WOD, sigla em inglês para “workout of the day” que significa “treinamento do dia”.

De acordo com Paschoaloto, a modalidade tinha como principal objetivo desenvolver as atividades em um tempo mais curto, priorizando o volume de repetições (2017, p. 14). Diante disso, o CrossFit foi utilizado nos treinamentos do grupos de exército norte-americano e a Special Weapons And Tactics (SWAT) e, posteriormente, introduzido a uma prática possível a qualquer indivíduo com algumas adaptações. (Manske e Romano, 2015, p. 141 apud Pachoaloto, 2017, p. 14).

A prescrição dos exercícios aborda três aspectos principais: sustentar altas cargas, percorrer grandes distâncias e executar movimentos em alta velocidade. A modalidade foi planejada com o objetivo de aperfeiçoar todas as capacidades físicas de um indivíduo: condicionamento vascular e respiratório, força, resistência, flexibilidade, agilidade, potência, velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio e precisão. (ARAÚJO, 2015, p.5).

Os praticantes de CrossFit são divididos em três modalidades, sendo: Scale (iniciante), Intermediate (intermediário) e Rx (avançado), diferenciando uma da outra a capacidade de executar movimentos mais complexos. (Vasconcelos, Oliveira e Bezerra, 2018, p.5).

Menezes disserta que o workout of the day (WODs), ou treinamento do dia, na prática do CrossFit, são criados de maneira que sua duração máxima tenha em torno de uma hora e o pico de atividade ocorra ao longo de 15 ou 20 minutos, dentro do tempo, assim como a intensidade aplicada com exercícios não isolados e multiarticulares “é mais efetiva do que treinamentos mais longos e com menor intensidade” (2013, p. 82). Em

relação à criatividade, os treinadores montam os WODs conforme disponibilidade de materiais. (Menezes, 2013, p. 82).

Tal adaptabilidade é um dos fatores que contribui para sua difusão, por exemplo: em um ginásio bem equipado, com equipamento de ponta – e importado, no caso do Brasil – onde foram investidos alguns milhares de reais – como é a maioria dos ginásios no estado de São Paulo – os praticantes realizam WODs da mesma forma que os praticantes pertencentes à Rocinha CrossFit – uma afiliada da CrossFit presente na favela da Rocinha – que dispõe de pouco equipamento e, em sua maioria feito de material improvisado.

(MENEZES, 2013, p. 82).

Os WODs proporcionam aos praticantes da modalidade três pilares: “movimentos funcionais, com alta intensidade e constantemente variados”, contemplando uma atividade motivacional e desafiadora. (Xavier e Lopes, 2017, p. 13). Glassman (2002 apud Menezes, 2013, p. 83 e 84), explica, individualmente, os dez objetivos propostos nos WODs elencados nas práticas do CrossFit. São elas:

- Resistência cardiorrespiratória – A capacidade dos sistemas do corpo para coletar, processar e fornecer oxigênio;
- Resistência muscular – A capacidade dos sistemas do corpo para processar, entregar, armazenar, e utilizar a energia;
- Força – A capacidade de uma unidade muscular, ou uma combinação de unidades musculares, para aplicar força;
- Flexibilidade – a capacidade de maximizar a amplitude de movimento de uma determinada articulação;

- Potência – A capacidade de uma unidade muscular, ou uma combinação de unidades musculares, para aplicar a força máxima em tempo mínimo;
- Velocidade – A capacidade de minimizar o ciclo de tempo de um movimento repetido;
- Coordenação – A capacidade de combinar vários padrões de movimento distintos em um movimento singular;
- Agilidade – A capacidade de minimizar tempo de transição a partir de um padrão de movimento para outro;
- Equilíbrio – A capacidade de controlar a posição do centro de gravidade do corpo em relação à sua base de suporte;
- Precisão – A capacidade de controlar movimento em uma dada direção ou com dada intensidade.

No ano de 2018, existiam aproximadamente 12 mil centros de fitness e academias para práticas de CrossFit, sendo 440 no Brasil, o que contabilizava cerca de 40 mil praticantes e atletas (Dominski et.al, 2018, p. 230). Dominski, Casagrande e Andrade (2019, p. 274) citam que o Brasil foi o segundo país no mundo que mais tem boxes de CrossFit, sendo a maioria situados na região Sudeste e Sul.

No Brasil, locais (Pessoa Jurídica) em que a finalidade básica seja prestação de serviço na área da atividade física, desportiva e similar, são obrigados, de acordo a Lei Federal 6.839/80, a registrar se no respectivo Conselho Regional de Educação Física. (DOMINSKI, CASAGRANDE E ANDRADE, 2019, p. 276).

Segundo Manske e Romanio (2015), o Crossfit surgiu no Brasil em meados de 2009, pelo atleta e instrutor Joel Fridman, como uma modalidade

diferenciada das modalidades oferecidas nas academias, em que evidenciava uma capacidade física por vez, e, também, para fugir das repetição dos exercícios (apud Paschoaloto, 2017, p. 15). Em âmbito internacional, foi criado em 2007 o CrossFit Games, disputado por atletas selecionados em torneios nacionais e regionais (Araújo, 2015, p. 5).

Com a popularização da modalidade, aspectos sociais, psicológicos e nutricionais passaram a ter influências para os praticantes do Crossfit, pois para muitos praticantes a modalidade é considerada um estilo de vida (Pacholoto, 2017, p. 17).

Logo, percebe-se que o CrossFit obteve um crescimento exponencial no mundo pelo seu diferencial em relação a outras modalidades oferecidas às pessoas. Entre suas principais características estão a intensidade e variação de exercícios, o que traz motivação e desafios aos praticantes. Com os WODs planejados, os exercícios atingem público, com diversos objetivos pessoais e físicos. Mas como toda modalidade, há benefícios e riscos, de acordo com a forma que está sendo praticada, que serão estudadas nesta pesquisa.

5.2 BENEFÍCIOS DO CROSSFIT

Como toda prática de exercício físico, o CrossFit atua visando qualidade de vida e promoção de saúde às pessoas, nas mais diversas faixas etárias ou níveis físicos. Os treinos dessa modalidade atraem novos praticantes a cada dia, devido às suas características de treinos, que os instigam a melhorarem a cada prática. (Bellar et al, 2015 apud Organista, 2018, p.3)

De acordo com Teixeira (2015, p.9), atividades com capacidades físicas diferentes desenvolvidas em uma única sessão, provocam adaptações ao corpo, como adaptações cardiovascular, respiratória e força funcional, que são justamente as que se utilizam na rotina diária.

Conforme Miranda (2021, p.5), os movimentos realizados na modalidade são seguros, naturais e eficientes, o que expressam poder e medições

precisas, e essa medição é fundamental.

A aptidão física é muito relevante para diferenciar o quanto o treinamento físico de cada aluno é diferente dependendo do seu nível, dados como aumento do VO2max, composição corporal, ganho de massa magra, aumento da flexibilidade são alguns dos dados que comprovaram que o treinamento físico aliado ao Crossfit é uma das formas de ter resultados mais rápidos em comparação ao treinamento rotineiro das academias. (SMITH et AL, 2013 apud MENEZES, 2021, p.6)

O CrossFit possui benefícios em relação ao tempo de treino realizando trabalhando em zonas anaeróbicas, como pontua Teixeira (2021, p. 10). Neste mesmo entendimento, através de análise de estudo de Smith et al. (2013), Organista (2018, p.13) observou que a modalidade obteve também aumento significativo na atividade aeróbica e diminuição significativa em gordura corporal, nos estudos realizados em homens e mulheres saudáveis, após um programa intensivo de 10 semanas.

Paschoaloto (2017, p. 18) cita Cialowicz; Wojna; Jagiello (2015) que, em estudos, a prática de CrossFit trouxe um aumento de BDNF, que é uma proteína para a sobrevivência dos neurônios, além de aumento da massa magra em homens e redução de gordura corporal nas mulheres.

Miranda destaca que entre os benefícios do CrossFit tem-se a flexibilidade, que é uma das capacidades mais importantes dessa modalidade. A flexibilidade é definida como a capacidade de uma articulação ou série de articulações que se movem ao longo de uma amplitude de movimento completo sem gerar lesões (2021, p.8 e 9).

A potência dos exercícios é uma das variáveis que mais possui resultados no CrossFit, na qual se destaca o ganho de massa muscular nos membros inferiores e redução da gordura das regiões periféricas (Miranda, 2021, p. 9).

Nos exercícios que possuem grande gasto de (VO2MAX), sendo a capacidade respiratória, e o treinamento resistido, destaca-se que os alunos podem ter grandes resultados como a redução da percentagem de gordura corporal e o ganho de massa muscular ocorrendo uma relação direta com o ganho da qualidade de vida, esforço diário prolongado, tendo menos gasto ósseo e muscular nos exercícios do dia a dia, para atingir o bem-estar e a saúde dos alunos no Crossfit. (MIRANDA, 2021, p. 9)

Tibana, Almeida e Prestes (2015, p.2), compreende também que a prática de CrossFit “pode melhorar as adaptações no sistema cardiovascular, neuromuscular e na composição corporal”.

O Crossfit também possui uma vasta preparação de força e condicionamento físico, que possibilita adaptações morfofisiológicas, tendo resultados na melhora da capacidade física e qualidade de vida, consequentemente (Xavier e Lopes, 2017, p. 24).

Salienta-se a necessidade de novos estudos relacionados ao CrossFit, para então comparar-se com o treinamento resistido, porém os praticantes de CrossFit relatam uma melhora na qualidade de vida,

bem-estar e melhora nos aspectos fisiológicos [...]
(ORGANISTA, 2018, p. 9).

Tibana et al. (2016) realizou um estudo com nove homens adultos treinados durante dois dias seguintes, na qual foi possível notar que, em apenas uma sessão, gerou estímulos metabólicos, notabilizando o aumento da concentração de lactato e glicose sanguínea (apud Paschoaloto, 2017, p. 17).

Em suma, visando a qualidade de vida e à saúde, a prática da modalidade traz benefícios aos atletas e não atletas, desde que sejam planejados e aplicados de maneira correta. Os índices indicam que o CrossFit é um ótimo aliado para a perda de gordura corporal, além de contribuir na flexibilidade corporal. Com o desenvolvimento de novos métodos e pesquisas, tem que haver cuidados para possíveis lesões, como serão discutidas no próximo tópico.

5.3 LESÕES NO CROSSFIT

No CrossFit, mesmo com diversos benefícios à saúde, o risco de lesões também aumenta gradativamente, conforme preparo e intensidade dos exercícios. De acordo com Bergeron et al. (2011), as lesões têm altas probabilidades devido os praticantes se exercitarem na mais alta intensidade, movimentando o mais rápido possível, independentemente do nível de aptidão física (apud Paschoaloto, 2017. p. 21).

Xavier e Lopes (2017, p. 14), diz que a lesão é um acometimento indesejável e desagrável aos praticantes da modalidade, além de quem treina de forma árdua e frequente tem alta tendência de lesões, que serão acompanhadas de “dor, desconforto e, também, incapacidade de continuar a rotina de treinos”.

Ainda conforme Xavier e Lopes (2017, p.14), a lesão na modalidade segue um padrão comum nas atividades esportivas e decorre da sobreposição de vários fatores. Esses fatores são divididos em:

- **Extrínsecos:** aqueles que direta ou indiretamente estão interligados à preparação ou à prática, que envolvem erros de planejamento, execução, problemas na superfície do treino, duração força, entre outros.
- **Intrínsecos:** aqueles que são ligados ao organismo, como as anormalidades biomecânicas e anatômicas, a exemplo do histórico de lesões, densidade óssea, composição do corpo, condicionamento cardiovascular e cardiorrespiratório.

Aqueles que treinam CrossFit rigorosamente, principalmente os que o realizam sem uma adequada preparação, poderão sofrer lesões consequentes, acompanhadas de dor, desconforto e até mesmo a incapacidade de continuar treinando, podendo ser consideradas como lesões musculoesqueléticas quaisquer alterações que promovam a remoção total do praticante do treino de CrossFit ou outra atividade física rotineira por mais de 1 semana; ou que modifiquem as atividades normais de treino na duração, intensidade ou modo por mais de 2 semanas; ou ainda qualquer queixa física grave o suficiente para que haja a busca de um profissional da saúde por esses atletas.

(VASCONCELOS, OLIVEIRA E BEZERRA, 2018, p. 5 e 6)

Vasconcelos, Oliveira e Bezerra (2018, p 6) analisaram as pesquisas de Mehrab e colaboradores (2017) que verificaram que 56% dos participantes

da análise sofreram algum tipo lesão nos últimos 12 meses, na qual o ombro (28,7%) foi a região mais afetada, depois a lombar (15,8%) e o joelho (8,3%), com maior prevalência no sexo masculino.

Grier et.al analisou que na implantação do CrossFit, nas rotinas de preparação física, os combatentes norte-americanos houve incidência de lesão em 12%, em que as principais estão relacionadas a baixa aptidão cardiorrespiratória, sobrepeso/obesidade e ser fumante (apud Tibana, Almeida e Preste, 2015, p. 2).

Conhecer a população, regiões corporais mais acometidas e proporcionar a devida supervisão na prática da modalidade, permite que o praticante seja orientado corretamente, minimizando o risco de lesões. Para conhecer sua população, é importante a realização de avaliações físicas e funcionais com o aluno da modalidade. Isso pode ser feito, por exemplo, com avaliações sobre os componentes mobilidade, equilíbrio e controle neuromuscular por meio de testes como o Y balance test e step down. (Dominski et. al, 2018, p. 9)

Segundo Dominski et al (2018) as “aulas de CrossFit com pouca supervisão e/ou com elevado número de alunos também devem ser evitadas”, afinal o instrutor não consegue dar atenção necessária a todos os alunos que estão na sessão. Ainda, os exercícios que antecipam o workout of the day (WOD), em relação a uma certa habilidade, tem que ser feitas (p.9).

Araújo (2015, p.8) analisou quatro estudos de caso, nos idiomas português, inglês e espanhol, na qual os casos relatados são de rabdomiólise (10),

deslocamento de retina (11), ruptura do latíssimo do dorso (12) e do tendão do calcâneo (13).

Dentre esses casos, Hadeed et. al relataram um caso de rabdomiólise em um homem de 33 anos que, após cinco dias de treinos consecutivos, apresentou quadro de fadiga, dor, edema e distúrbios de sono. Já Joondeph e Joondeph descreveram um descolamento de retina, que aconteceu de forma acidental ocasionada pela ruptura da faixa elástica (apud Araújo, 2015, p.8).

A ocorrência de lesão na prática de CrossFit pode estar ligada a um somatório de fatores próprios da modalidade. Em geral, este é um esporte individual praticado coletivamente, em alta intensidade e possui natureza competitiva, mesmo em quem não participa de competições. Além disso, pode incluir exercícios com alto número de repetições, movimentos executados em grande amplitude e em alta velocidade. Tal combinação parece oferecer um alto risco de lesão ao praticante de CrossFit. (ARAÚJO, 2015, p. 11)

A incidência de lesões no CrossFit se assemelha aos índices que ocorrem em outros esportes, como nas práticas de levantamentos de peso, ginástica olímpica, powerlifting, conforme descritos na literatura (Santos e Machado, 2017, p. 14).

Em relação à coluna vertebral, atletas de 19 anos ou menos têm maior chance de lesões quando comparado às superiores a essa idade, tendo maior recorrência de dorsalgia (dor na região das costas), lesão na articulação sacroilíaca (região de junção do osso terminal da coluna

vertebral) e espondilólise (fratura por estresse na região posterior dos ossos da coluna vertebral), conforme Moreira et al. (2022, p. 4).

Assim, tem-se que a prevalência e a incidência de lesões relacionadas ao tronco ainda são pouco discutidas, ainda que existentes. No que se relaciona a lesões de coluna vertebral, estudos mais consistentes são necessários para o estabelecimento de correlações entre essas injúrias e o sexo do praticante, o tempo de prática e os fatores de risco associados, já que os estudos encontrados se limitam à correlação das lesões da coluna com a faixa etária de atletas e praticantes. (MOREIRA et al, 2022, p 4 e 5).

Um fator que precisa ser levado em consideração é o respeito ao corpo, com um atenção maior aos sedentários e iniciantes, pois a prática de movimentos diferentes e com intensidade podem provocar adaptações articulares devido o corpo não estar preparado para tais níveis de prática e sobrecarga (Teixeira, 2015, p. 7).

No geral, as lesões articulares são as mais consideradas quando se fala em acidente traumático, como fraturas e quedas nas práticas, assim como as lesões adquiridas a longo prazo, porém não há como isolar a relação ao CrossFit (Ramos e Santos, 2018, p. 7).

As lesões musculoesqueléticas estão entre as queixas mais comuns no atendimento ortopédico, tanto para atletas quanto para não atletas, com índices maiores em quem pratica mais de quatro vezes por semana (Martins; Santos; Sperandio, 2021, p.33).

Martins, Santos e Sperandio (2021) destacam ainda que nessas incidências

de lesões musculoesqueléticas, o ombro e a coluna lombar acometem mais os homens e, já nas mulheres, as regiões do ombro e joelhos são mais acometidos. A faixa etária varia entre 20 e 30 anos para as mulheres, em relação aos índices de lesão, e 30 e 40 anos para os homens (p. 35 e 36).

Pode-se verificar por meio desta revisão que a prevalência e a incidência de lesões musculoesqueléticas e articulares na prática de CrossFit é baixa, quando comparada a esportes que possuem as mesmas características de treinamento (intensidade, volume, duração). As lesões ocorrem principalmente nas estruturas do complexo do ombro e coluna lombar, porém não são comumente relacionadas à prática do CrossFit per se. (RAMOS e SANTOS, 2018, p. 8 e 9).

Nos tecidos dos ombros, o impacto relaciona-se com o número de repetições, alta carga, presença de alterações biomecânicas e técnicas inadequadas na execução (Martins, Santos e Sperandio, 2021, p. 8). Sendo assim, percebe-se que as lesões provocadas nos treinos de CrossFit estão relacionadas a intensidade e a sobrecarga que põem sobre o corpo, atingindo tanto os iniciantes quanto os avançados. Os iniciantes são acometidos, muitas vezes, pela falta de preparo do corpo, tanto em homens quanto em mulheres. Os avançados estão interligados, também, pelo excesso de treinos semanais, que os que praticam quatro vezes ou mais, são acometidos pelo estresse ou lesão corporal.

6-MÉTODO

6.1. Tipo de estudo

Este estudo de revisão de literatura foi conduzido utilizando o método de síntese de conhecimento conhecido como revisão integrativa (RI), conforme orientado pelo Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual (AROMATARIS; MUNN, 2020). O processo de revisão seguiu as etapas padrão, que incluíram a formulação da questão de pesquisa, a busca na literatura para identificar os estudos primários relevantes, a avaliação crítica dos estudos primários, a análise dos dados coletados e a apresentação dos resultados da revisão (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).

6.2. Período

A realização do estudo ocorreu no período de setembro de 2023 a outubro de 2023.

6.3. População

A questão central desta revisão foi delineada da seguinte forma: "Quais são as formas de lesão abordadas na literatura conforme o desenvolvimento do CrossFit para a prática de atletas e não atletas?" Essa pergunta foi formulada com base no acrônimo PECO, em que P (população) representa os praticantes da modalidade, atletas e não atletas, e pessoas que praticam exercícios de alta intensidade, E (exposição) refere-se aos fatores de risco da prática, em que se pontua as lesões musculoesquelética devido à intensidade e os acidentes, C (comparador) que diz respeito a falta de cuidados dos praticantes no exercício e dos profissionais, quando relacionado aos outros tipos de treinamentos, O (resultado) concentra-se na consequência das lesões ocorridas, na prevenção e cuidados durante a modalidade. A abordagem metodológica desta pesquisa seguiu as diretrizes do Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual (WHITTEMORE; KNAFL, 2005), conforme citado na fonte.

6.4. Critérios de seleção

Os critérios de inclusão adotados para conduzir esta RI foram definidos da seguinte forma: foram considerados elegíveis estudos primários nos quais os pesquisadores investigaram quais as formas mais comuns das lesões em praticantes do CrossFit, assim como os casos em que igualam os tipos de ferimentos nas diversas faixas etárias e níveis físicos. Para isto, foram aceitas pesquisas publicadas em português, no período de 2015 a 2022.

Com o objetivo de garantir a qualidade e a relevância dos estudos incorporados à revisão, foram excluídos da análise outros tipos de documentos, tais como editoriais, cartas de resposta, estudos secundários (como revisões sistemáticas), relatos de experiência ou opiniões de especialistas. Essa delimitação temporal foi estabelecida para controlar o volume de estudos primários incluídos, evitando uma sobrecarga de informações que poderia prejudicar a condução da revisão integrativa ou introduzir vieses nas fases subsequentes do método.

6.5. Definição da amostra

Para a busca dos estudos primários, foram escolhidas três bases de dados que são altamente pertinentes para o campo da saúde e educação física. Essas bases incluem a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal de Periódicos Capes e a Scientific Electronic Library Online (SciELO). Essa seleção abrange uma ampla gama de fontes confiáveis que garantem uma abordagem abrangente na coleta de dados para a revisão.

Os quatro componentes do acrônimo PECO foram utilizados em diferentes combinações de descritores controlados, palavras-chave e operadores booleanos AND e OR durante a formulação das estratégias de busca nas bases de dados. Isso possibilitou uma abordagem abrangente na pesquisa das publicações, assegurando a inclusão de estudos relevantes para a revisão.

Neste estudo, foram selecionados descritores controlados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e utilizadas estratégias de busca em três

bases de dados, LILACS, Periódicos Capes e SciELO. Além disso, as estratégias definitivas de busca para as publicações foram aplicadas em ambas as bases de dados 28 de outubro de 2023 (Tabela 01).

A seleção dos estudos foi conduzida mediante a análise dos títulos e resumos das publicações, com base na pergunta de interesse da RI e nos critérios de inclusão pré definidos. Essa etapa foi executada de maneira independente e com mascaramento por dois revisores. O mascaramento foi posteriormente desvendado, permitindo que, em reuniões de consenso, os revisores procedessem à seleção dos estudos primários a serem lidos na íntegra. É importante salientar que, durante essas reuniões, um terceiro revisor desempenhou um papel de apoio nas discussões.

A análise completa dos estudos primários escolhidos (n=18) foi conduzida de maneira independente por dois revisores. No caso de discordâncias ou dúvidas, recorreu-se a um terceiro revisor para resolver as questões em pauta e auxiliar na determinação final dos estudos a serem incluídos na amostra da RI.

Adicionalmente à pesquisa nas bases de dados, um dos revisores conduziu uma busca manual nas referências dos estudos primários que foram incorporados à RI. No entanto, é importante ressaltar que essa estratégia não resultou na inclusão de novos estudos. O processo de busca e seleção dos estudos primários foi realizado no período compreendido entre setembro e outubro de 2023.

Tabela 01. Estratégia de busca

Tabela 01. Estratégia de busca			
Fonte de informação	Busca realizada	Itens encontrados	Data de busca
Periódicos Capes	Qualquer campo contém (CrossFit OR CrossFit Benefícios OR CrossFit Lesões) E Qualquer campo contém (Exercício Físico OR Atividade Física) ESCOPO: Padrão / Buscar tudo Tipo de material: Artigos; Data de publicação: 8-YEAR; Disponibilidade: Acesso Aberto; Disponibilidade: Periódicos revisados por pares; Disponibilidade: Recurso On-line; Tipo de recurso: Artigos; Data de Criação: 2015-2023 ; Idioma: Português	116	28/10/2023
SciELO	Expressão: CrossFit OR CrossFit Benefícios OR CrossFit Lesões) E Qualquer campo contém (Exercício Físico OR Atividade Física) Filtros aplicados: (Idioma: Português) (Ano de publicação: 2018) (Ano de publicação: 2023) (Tipo de literatura: Artigo)	7	28/10/2023
LILACS	Qualquer campo contém (CrossFit OR CrossFit Benefícios OR CrossFit Lesões) E Qualquer campo contém (Exercício Físico OR Atividade Física) ESCOPO: Padrão / Buscar tudo Tipo de material: Artigos; Data de publicação: 5-YEAR; Disponibilidade: Acesso Aberto; Disponibilidade: Periódicos revisados por pares; Disponibilidade: Recurso On-line; Tipo de recurso: Artigos; Data de Criação: 2015-2023 ; Idioma: Português	16	28/10/2023

7-RESULTADOS

O fluxograma do processo de seleção dos estudos primários incorporados na revisão integrativa é exibido na Figura 1. Inicialmente, foram encontradas 139 publicações nos registros das bases de dados. No entanto, após a aplicação dos critérios de inclusão, apenas 18 estudos primários foram considerados para leitura integral. Desses, 7 foram finalmente incluídos na amostra da revisão.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos

A síntese descritiva dos estudos primários foi apresentada na Figura 2, por meio das seguintes informações: número de identificação; autores e ano de publicação da pesquisa; amostra; tipo de estudo; objetivo; métodos; resultados principais.

Figura 2. Síntese descritiva dos estudos incluídos.

Autor / Ano	Objetivo	Principal Resultado
PASCHOALOTO, Otávio (2017).	Destacar em uma análise crítica os benefícios e as incidências de lesões causadas pela prática do CrossFit, por meio de estudos publicados em revistas indexadas presentes na plataforma	No estudo, verificou-se que a articulação do ombro é região que mais sofre com lesões, assim como constatou que a modalidade pode contribuir com lesões iguais ou

	PubMed e apresentar a região corporal com maior índice de lesão.	próximos a outros esportes.
TIBANA, Ramires Alsamir; ALMEIDA, Leonardo Mesquita de; PRESTES, Jonato (2015).	Analisar o que se sabe até o momento sobre as lesões ou benefícios decorrentes do Crossfit.	Constatou-se que a modalidade não aumenta o índice de lesões e que melhora as adaptações cardiovasculares.
DOMINSKI, Fábio Heck et al. (2018).	Analisar o perfil de lesões em praticantes de CrossFit por meio de uma revisão sistemática da literatura.	Na pesquisa, averiguou-se que os ombros estão como a região mais acometida pela lesão, seguida pelas costas e joelhos, com maior frequência entre os homens.
XAVIER, Alan de Almeida; LOPES, Aírton Martins da Costa Lopes (2017).	Verificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas na modalidade Crossfit.	Verificou-se que dos 137 entrevistados, 56,2% tiveram lesão por conta da prática, tendo influência no sexo masculino, além de sobrepeso, praticar mais de três vezes na semana com treinos de 1h de duração, ingerir bebidas alcólicas e uso de cigarros.
SANTOS, Nathalya Ferreira	Investigar sete estudos nacionais e internacionais	Constatou-se que as regiões com maiores

<p>dos; MACHADO, André Pereira (2017).</p>	<p>que realizaram pesquisas em formato de questionário com a finalidade de determinar a taxa de lesões no treinamento CrossFit.</p>	<p>lesões são os ombros, joelhos e lombar. A falta de um acompanhamento profissional é determinante para a prevenção das lesões, tendo o tempo de descanso não respeitado como um dos agravantes.</p>
<p>VASCONCELOS, Irádna Rabelo; OLIVEIRA, Rodrigo Ribeiro; BEZERRA, Márcio Almeida (2018).</p>	<p>Identificar qual o entendimento dos praticantes de CrossFit acerca dos fatores de risco de lesão relacionados à prática do esporte.</p>	<p>Identificou-se que os erros de treinamento, técnicas e as sobrecargas e a falta de preparo do profissional que instrui o entendimento para as lesões do CrossFit.</p>
<p>TEIXEIRA, Lucas Endrigo Carvalho (2015).</p>	<p>Provar que, embora haja lesões no esporte citado, a modalidade também possui um nível baixo de lesões.</p>	<p>A modalidade embora tenha baixo índice de lesões, o cuidado com os movimentos complexos é essencial. Em relação aos benefícios, a modalidade trabalha em zonas anaeróbicas, o que torna o praticante completo nas suas capacidades.</p>

DISCUSSÃO

Na análise dos estudos incluídos nesta pesquisa, foi possível identificar que os trabalhos tendem a iniciar sobre a história do CrossFit e suas particularidades nos exercícios, destacando a diferença para as outras modalidades e seus desafios, como observado nas pesquisas de Paschoaloto (2017), Dominski et.al (2018) e Teixeira (2015), na qual desenvolvem olhares visando seu histórico até quais os desenvolvimentos ocorreram à atualidade.

Nas pesquisas pôde-se perceber que há mais focos em estudos sobre lesões que benefícios, pois as recorrências das lesões têm mais destaques, independentemente da idade e preparo físico, como frisa Tibana, Almeida e Prestes (2015), em que diz que as lesões não possuem associação com a idade, podendo ser praticado com segurança, e Paschoaloto (2017) que sintetiza que a individualidade biológica deve considerada.

Em relação aos resultados dos estudos, pondera-se a contribuição para responder à pergunta: “Quais são as formas de lesão abordadas na literatura conforme o desenvolvimento do CrossFit para a prática de atletas e não atletas?”, pois em cada estudo incluído há uma análise diversa sobre as lesões provocadas, em que tem motivos diferentes, como Machado e Santos (2017) diz, em um de seus resultados, que a falta de profissional qualificado acompanhando o praticante pode corroborar para as lesões, e Xavier e Lopes (2017) que relata o uso de bebidas alcóolicas e cigarros podem ser associadas às lesões musculoesqueléticas.

As evidências que podem-se ser notadas estão nos locais mais acometidos pelas lesões. Dominski et.al (2018) destacam que os ombros, costas e joelhos são as regiões que mais sofrem com as lesões na prática do CrossFit. Machado e Santos (2017) concordam que ombro e joelho possuem maior incidência de lesões, e, ainda, complementa que a região lombar também possui registro de lesão, sendo que muitas vezes não está relacionada apenas à falta de preparo físico, mas também ao excesso de prática da modalidade e a intensidade do processo, que acaba sendo prejudicial ao corpo.

Tanto na prática quanto no campo científico, as pesquisas colaboram para o amplo entendimento acerca das lesões que podem ser causadas durante o CrossFit, verificando quais são as formas e cuidados a serem consideradas pelos praticantes e profissionais da área. Dessa maneira, todos os artigos pontuam quais as maiores correlações da lesão com a modalidade, dando destaque à pesquisa de Vasconcelos, Oliveira e Bezerra (2018), na qual pontua a falta de técnica e a falta de preparo do instrutor e à pesquisa de Xavier e Lopes (2017), em que acrescenta o excesso de dias praticados, com mais de três dias na semana, gerando risco ao corpo.

Um ponto geral nos estudos incluídos é que pouco se discute sobre os benefícios que a prática do Crossfit causa, assim como tem análises de estudos de outros autores e não com ineditismo na área abordada. Xavier e Lopes (2017) descrevem os benefícios concentrados na melhora de adaptações morfofisiológicas, enquanto Tibana, Almeida e Prestes (2015) focam na melhoria do sistema cardiovascular, neuromuscular e composição corporal. Já Teixeira (2015) verifica que, entre os benefícios, as sessões curtas do CrossFit trazem um indivíduo completo preparado para a rotina.

Outro ponto a se destacar é a semelhança das lesões causadas no CrossFit com outros esportes, tendo características e índices parecidos, sendo destacado por Machado e Santos (2017) e Paschoaloto (2017). Ambos falam que os expostos na literatura têm escala idêntica ou próxima com outras modalidades.

Entretanto, faz-se, ainda, necessário mais pesquisas voltadas ao CrossFit para que se possa enriquecer os estudos sobre o CrossFit e tendo maiores entendimentos sobre os benefícios, pois os estudos apresentam escassez dessas informações e podem ajudar os profissionais durante os WODs. Paschoaloto (2017), Tibana, Almeida e Prestes (2015), Xavier e Lopes (2017), e Machado e Santos (2017) pontuam que faltam pesquisas para se obter um cenário melhor acerca dos estudos.

Diante disso, o CrossFit é uma atividade que se diferencia das diversas modalidades devido às suas particularidades, que envolvem a junção de outros exercícios mais aplicados, como agachamento e força. Com isso, buscar entender como a ciência avança em torno da modalidade, traz novas possibilidades de estudos para serem aplicados na prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo, compreende-se, através desta revisão bibliográfica, que o CrossFit é uma modalidade que apresenta um grau de complexidade diferente, em que independente da faixa etária e do nível físico, pode trazer qualidade de vida à população. Mas ainda, a intensidade e sua diversidade podem acarretar em lesões no corpo, seja interno ou externo.

O presente estudo mostrou que as diferentes pesquisas mostram como ocorre a lesão em cada grupo ou indivíduo, que são causadas, grande parte das vezes, pela quantidade de dias e pressão dos exercícios.

Quando bem planejado e executado, a modalidade gera benefícios aos praticantes, como a perda de gordura, que é um dos intuitos de quem pratica o CrossFit. Porém, a falta de literatura com pesquisa voltada aos benefícios gera escassez sobre o assunto quando é pesquisado.

As lesões podem ser prevenidas e o acesso aos estudos podem gerar cautela à população. A importância da informação sobre as lesões ajuda tanto o profissional que atua na área, quanto o praticante, seja ele atleta ou não.

Por isso, este trabalho alcança o objetivo inicial, que é identificar as principais lesões decorrentes da prática do CrossFit e a sua incidência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Rafael Firpe. Lesões no CrossFit: uma revisão narrativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Fisioterapia Esportiva) – Escola de

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, 2015.

DOMINSKI, Fábio Heck; CASAGRANDE, Pedro de Orleans; ANDRADE, Alexandro. O fenômeno CrossFit: Análise sobre o número de boxes no Brasil e no mundo e modelo de treinamento e Competição. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 13, p. 271-281, 2019.

DOMINSKI, Fábio Heck; SERAFIM, Thiago Teixeira; ANDRADE, Alexandro. Produção de conhecimento sobre Crossfit: Revisão Sistemática. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 12, p. 962-974, 2019.

DOMINSKI, Fábio Heck; SIQUEIRA, Thais Cristina; SERAFIM, Thiago Teixeira; ANDRADE, Alexandro. Perfil de lesões em praticantes de CrossFit: revisão sistemática. Revista Fisioterapia e Pesquisa, v.25, p. 229-239, 2018.

MARTINS, Luana Mazini; SANTOS, Ketlen Renata Augusto; SPERANDIO, Regiane Donizeti. Perfil Epidemiológico de lesões musculoesqueléticas ocasionadas pela prática de CrossFit. Revista Multidisciplinar de Saúde, v. 3, p. 27-37, 2021.

MENEZES, Rodrigo da Costa. O Forte do Mercado: Uma análise do mercado de Fitness Não Convencional. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, 2013.

MIRANDA, Atila Josué Gomes. CrossFit e seus benefícios e sua relação com as lesões. Artigo (Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, 2021.

MOREIRA, M. O; CASTELLO, T. M; MORAES, M. M; SILVA, .J. G. L. da;BRAGA, R. A. T. Lesões em praticantes de Crossfit: revisão narrativa. Revista De Medicina, 101(6), 2022.

ORGANISTA, Cássio Augusto Machado. CrossFit: benefícios e métodos vs Treinamento Resistido Tradicional: uma breve revisão. Especialização em Medicina e Ciências do Exercício e do Esporte – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 2018.

PASCHOALOTO, Otávio. CrossFit e as incidências de lesões: análise crítica. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências do Esporte) – Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, 2017.

RAMOS, João Gabriel da Costa; SANTOS, Joyce Salgado. Análises da incidência e risco de lesões musculoesqueléticas e articulares no CrossFit: revisão bibliográfica. *Journal of Specialist*, v. 4, 2018.

SANTOS, Nathalya Ferreira dos; MACHADO, André Pereira. O risco de lesões no CrossFit, uma revisão narrativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, 2017.

SOUZA, Daniel Costa; ARRUDA, Antônio Carlos Pereira; GENTIL, Paulo;. CrossFit: riscos para possíveis benefícios. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, v.11, p. 138-139, 2017.

TEIXEIRA, Lucas Endrigo Carvalho. CrossFit: uma pesquisa sobre os benefícios e riscos. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Centro Universitário do Sul de Minas, 2015.

TIBANA, Ramires Alsamir; ALMEIDA, Leonardo Mesquita de; PRESTES, Jonato. CrossFit riscos ou benefícios? O que sabemos até o momento?. *Revista Brasileira Ciência e Movimento*, 2015, 182-185.

TIBANA, R.A; DE FARIAS, D.L; NASCIMENTO, D.C; SILVA_GRICOLETTO, M.E; PRESTES, J. Relação da força muscular com o desempenho no

levantamento olímpico em praticantes de CrossFit. Revista Andaluza de Medicina Del Desporte, v.11, p. 84-88, 2018.

1.Estudante da graduação no curso de Bacharelado em Educação Física na Universidade Paulista – UNIP Aqui Você Pode. Manaus, Amazonas, Brasil

2.Professor Orientador do curso de Bacharelado em Educação Física na Universidade Paulista – UNIP Aqui Você Pode. Manaus, Amazonas, Brasil

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!